

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20456479>

PAPIA 19, p. 9-22, 2009. ISSN 0103-9415

A ORIGEM DAS DENOMINAÇÕES GENÉRICAS DAS DIVINDADES SUPERIORES E INFERIORES DA COSMOGONIA BANTU ATESTADAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Geralda V. Angenot
Jean-Pierre Angenot
Daniel Mutombo Huta-Mukana
Universidade Federal de Rondônia
jpangenot@hotmail.com

Abstract: The generic designations from Bantu origin referent to the Afro-Brazilian spiritual entities hierarchy are compared to the corresponding set of their Bantu cognates and non-cognates, in order to identify the etymological fonts of the Brazilian bantuisms and to contribute towards a more accurate identification of the ethnic homelands puzzle of the Bantu slaves who were deported to Brazil.

Key-words: Bantu, Bantuism, Divinities.

1. Prolegômenos

Pretende-se apresentar, à guisa de amostra, alguns resultados – ainda parciais – de um estudo que está sendo realizado no quadro de um programa internacional de pesquisas etimológicas dos bantuismos iberoamericanos que está sendo desenvolvido em parceria com linguistas de seis países africanos (Angola, Moçambique, R. D. do Congo, Zâmbia, Gabão e Camarões), de dois países europeus (Espanha, Bélgica) e de cinco países latinoamericanos (Brasil, Cuba, Colômbia, Venezuela e Argentina).

No inventário de prováveis vestígios lexicais bantu identificados no português brasileiro, que conta com cerca de 5.000 itens (Angenot & De Lima Angenot, 2009), consta um número considerável de vocábulos relacionados à esfera das crenças religiosas, entre os quais se destacam diversas designações de divindades e outras entidades espirituais. Com o intuito de estabelecer-se pistas plausíveis sobre a procedência das denominações dessas entidades, propõe-se uma análise comparativa de todos os diferentes termos

em uso para designar o deus supremo, os gênios e as almas dos antepassados nas cerca de quinhentas línguas bantu existentes. Contudo, ao invés de adotarem a metodologia que consistiria em iniciar a investigação a partir dos dados afro-brasileiros coletados, os autores adotaram um procedimento oposto, almejando, num primeiro tempo, realizar um estudo histórico-comparativo na qualidade de linguistas de formação bantuista e não como estudiosos afro-brasileiristas. Em outros termos, nesta primeira fase, os dados bantu foram interpretados em si, sem referência à existência de eventuais cognatos em tal ou tal variedade do português brasileiro.

Os reflexos dos cinco étimos reconstruídos em proto-bantu com a significação de *deus*, ou sejam, *ⁿdʒámí, *kàdòᵍà, *mòdòᵍò, *tùkù e *mòdímbù foram sistematicamente levantados em todas as línguas com documentação disponível (o acervo da biblioteca setorial africanista do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da UNIR/Campus de Guajará-Mirim totalizando atualmente 2.306 itens), como também foram identificados os demais conjuntos de cognatos que ainda não foram o objeto de reconstruções. Os feixes de cognatos reunidos revelam diversos graus de profundidade histórica, podendo, portanto, ser içados ao nível do proto-bantu, de uma das cinco proto-áreas interzonais, de uma das desasseis proto-zonas ou mesmo de um ou alguns dos noventa e um proto-grupos intra-zonais.

2. O Deus Supremo

A cosmogonia bantu estabelece uma distinção inequívoca entre divindades superiores que são os grandes deuses criadores inacessíveis e divindades inferiores intermediárias com quem os humanos podem se comunicar e entre as quais figuram os gênios benéficos e/ou maléficos da natureza e os espíritos ancestrais. No universo cultural bantu, o conceito de Deus é vinculado a mais de uma realidade. É, notadamente, definido como sendo um Ser Autocriado, Ente Supremo e Ser Infinito.

2.1. Deus como ser autocriado

O mito da criação é veiculado através da África toda e, particularmente dentro do universo bantu. Cada língua o canta, recorrendo a tais ou tais termos e expressões para render a ideia deste Deus autocriado. Assim, por exemplo, se diz na língua Chokwe (K14): [ⁿdala karitaᵍa], ou seja, textualmente, *Deus-que-se autocriou-Sozinho*. Em Luba (L31) se refere a Ele através de diversas expressões, tais como:

[miko^mba kalèwù ⁿkàjeⁿdà mudifùka] *Mikomba, Filho de Kalewu-o-Autocriado*

[kâfukèlâ m^wena bintu] *Aquele-que-não-foi-criado-e-que-é-o-Mestre-de-Tudo.*

Este Deus autocriado é um ser onipotente que, muitas vezes, é representado vestido de uma armadura toda poderosa, capaz de vencer qualquer desafiador. De lá há de se considerar a segunda dimensão de Deus como Ser Supremo.

2.2. Deus como ser supremo

O Deus Autocriado é também o criador do mundo conhecido e desconhecido. Todas as línguas do universo cultural bantu expressam isso por meio de diversos termos tais como, por exemplo, *Nzambi*, *Nzambi a Mpungu*, *Efile*, *Mvidi Mukulu*, *Unkulukulu*, *Leza*, *Mungu*, *Kalunga*, etc.

O teor semântico de termos tais como *Mvidi Mukulu* em Tshiluba (L31) e *Unkulukulu* nas línguas da zona S tais como Zulu, Xhosa, Ndebele, etc. revelam a existência de uma hierarquização e que este Deus como Ser Supremo domina uma superestrutura formada por outras divindades que lhe são subordinadas. Em Tshiluba, por exemplo, [m^wvidi mukulu] significa o *Deus Superior*, o *Deus Supremo* que é o mais antigo, o mais velho. Essa hierarquização confirma a noção de interrelação tão presente na concepção africana do cosmos, segundo a qual todo ser é ser dentro, para e pelo grupo. Deus fica tão alto que se justifica a presença de espíritos subordinados, sejam elas divindades benéficas ou maléficas. Esses espíritos subalternos – tais como os *bayimu*, *bakisi*, *bankanbwa* etc. – preenchem o papel de intercessores dos seres vivos que povoam o mundo visível com Deus, o Ser Supremo.

Na categoria das divindades inferiores se encontram não somente os espíritos benevolentes de antepassados (*bakisi* / *bakishi* e *bankambwa*) mas também um bom número de gênios da natureza, associados por exemplo a fontes benfazejas, árvores sagradas, objetos totêmicos, etc. Isso evoca a ideia de uma sorte de panteísmo consagrado. Enfim, este Deus Autocriado, este Deus Ser Supremo é, de fato, um Deus incomensuravelmente Infinito. É infinito verticalmente em altura, nas profundezas e lateralmente dentro do espaço.

2.3. Deus como Ser INFINITO

A ideia de Deus Ser Infinito é subsequente à de Deus Ser Supremo. O termo bantu mais usual que renda esta noção é *Kalunga*. Existem muitas expressões que se referem à infinitude de Deus, como, por exemplo, as seguintes denominações de Deus atestadas em Tshiluba:

a) [ˈkaʃaᵐbà wa dʰèᵐdà diitu] que significa literalmente *Leopardo-que-reina-sozinho-na-sua-floresta*;

b) [mukaleᵐga udi kàji nè mukaleᵐga neᵐdà] que significa literalmente *o-Chefe-que-não-têm-chefe-igual-a-ele*;

c) [tʰulà wa mu tshibòtâ kùjaajâ baji kàji] que significa literalmente *Sapo-que-vive dentro-de-uma-bananeira- não-vai-lá-para-onde-vão-os-viandantes*. É a ideia de Alfa e Omega que é aqui exprimida. Deus é o Começo e o Fim.

Em resumo, na visão dos bantu, o cosmos fica integrado de acordo com papéis definidos a serem assumidos por cada membro da hierarquia: o Deus Supremo reina, seus subordinados intercedem junto com ele em favor dos seres vivos e estes, por sua vez, manifestam sua gratidão através de oferendas culturais regulares.

3. Feixes de cognatos bantu significando *Deus Supremo*

3.1. PROTO-BANTU n-dʰàᵐbí 9 → *[ˈdʰàᵐbí] *Deus Supremo*

Aqui estão os reflexos que foram identificados nas línguas abaixo (entre parênteses) que pertencem a diversos grupos (em letras maiúsculas) das zonas A, B, C, D, H, J, K, L, M, R e S:

[ˈdʰaᵐbi] A80 MAKAA-NJEM (Mabea, Ngumba); B20 KELE (Sighu, Ndambono, Shake), B50 NZEBI (Wanzi), B70 TEKE (Teke oeste, Laali), B80 TIENE-YANZI (Lumbu); C20 MBOSHI (Mboshi), C30 BANGI-NTOMBA (Sakata), C60 MONGO-NKUNDO (Longo), C70 TETELA (Sambala, Kuchu), C80 BUSHOONG (Lele); H10 KIKONGO (Kituba, Doondo, Vili, Kongo, Sikongo, Solongo, Yombe, Kakongo), H20 KIMBUNDU (Ngola, Njinga, Sama, Bolo, Songo), H30 YAKA (Yaka, Suku); K10 CIOKWE-LUCHAZI (Chokwe), K20 LUNDA (Ndembo), K50 PENDE (Mbala, Pheende); L30 LUBA (Luba-Kasai, Lulua); R10 UMBUNDU (Mbali). [ˈdʰaᵐbi] A30 BUBI-BENGA (Naka); B50 NZEBI (Duma), B70 TEKE (Teke nordeste); C80 BUSHOONG (Lele). H10 KIKONGO (Ntandu); K10 CHOKWE-LUCHAZI (K13 Luchazi); R10 UMBUNDU (Mbali, Umbundu), R30 HERERO (Herero). [ˈdʰaᵐbe] B20 KELE (Kota); C10 NGONDI Bongili), C20 MBOSHI (Koyo), C30 BANGI-NTOMBA (Lingala, Mangala), C60 MONGO-NKUNDO (Nkundo, Ntomba). [ˈdʰaᵐbe] C20 MBOSHI (Bunji), C30 BANGI-NTOMBA (Bolia), C80 BUSHOONG (Hendo). [ˈdʰaᵐba] K20 LUNDA (Lunda). [ˈdʰaᵐbi] R10 UMBUNDU (Nyaneka). [ˈdʰeᵐbe] B50 NZEBI (Nzebi). [ˈdʰaᵐb] K20 LUNDA (Ruund). [ˈzaᵐbe] A70 EWONDO-FANG (Bulu, Ntumu); B20 KELE (Ndambono). [ˈtʰaᵐbi] B40 SHIRA-PUNU (Punu); H30 YAKA (Mbangala, Shinji). [ˈtʰeᵐbi]

C20 MBOSHI (Kuba). [ndami] B60 MBETE (Nduumo), B70 TEKE (Teke norte, Teke leste, Fumu). [ndami] B70 TEKE (Kwe). [ndame] A70 EWONDO-FANG (Fang, Make). [ndam] TIENE-YANZI (Buma Pentane). [ndziem] A80 MAKAA-NJEM (Buma Ito, Mpuono). [^{na}bi] A20 DUALA (Duala), A30 BUBI-BENGA (Noho, Benga); B30 TSOGO (Pove, Kande), B40 SHIRAPUNU (Shira, Sangu, Lumbu), B80 TIENE-YANZI (Yans); D20 LEGAHOLOHOLO (Lega); H10 KIKONGO (Loango); JD50 SHI-HUNDE (Tembo); K10 CIOKWE-LUCHAZI (Nyengo), K30 LUYANA (Sambyu, Gciriku, Mbukushu); M50 LALA-BISA-LAMBA (Lamba). [^{na}be] A20 DUALA (Wuri), A43 BASAA (Basaa); B10 MYENE (Orungu, Galwa, Nkomi); C30 BANGI-NTOMBA (Bangi, Mpama); K10 CIOKWE-LUCHAZI (Mbwela), K30 LUYANA (Luyana); L60 NKOYA (Nkoya); S30 SOTHO-TSWANA (Lozi). [^{na}be] B10 MYENE (Myene, Mpongwe), KELE (Seki), B30 TSOGO (Pinzi).

O mapa a seguir, desenvolvido no Museu Real da África Central de Tervuren na Bélgica propicia a localização das 16 zonas do domínio bantu, ou sejam, A B C D E F G H J K L M N P R S, elas mesmas subdivididas internamente em grupos de línguas indicados com números de dezenas (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90).

ZONES ET GROUPES DE LANGUES BANTOUES (Yvonne BASTIN, 1979)

3.2. PROTO-BANTU *%-kà+dò^ugà 1a+12 → *[kàdò^ugà] *Deus Supremo*

Reflexos foram identificados nas línguas abaixo – indicadas entre parênteses com letras minúsculas – que pertencem a diversos grupos – indicados com letras maiúsculas – das zonas H, K, L, M e R: 3 . 2 . 1 . com o significado original de *Deus Supremo*:

[kalu^uga] K10 CIOKWE-LUCHAZI (Chokwe, Ngangela, Lwena); R10 UMBUNDU (Umbundu, Nyaneka), R20 WAMBO (Wambo, Ndonga), R30 HERERO (Herero).

[karu^uga] K30 LUYANA (Kwangali); R20 WAMBO (Kwambi), R30 HERERO (Mbandieru). [kalu^uga] K23 LUNDA (Ruund). [ofikalu^uga] R20 WAMBO (Kwanyama). 3.2.2. com o significado derivado de *abismo; lugar profundo*:

[kalu^uga] H10 KIKONGO (Kongo norte, Kongo sul), H20 KIMBUNDU (Ngola). 3.2.3. com o significado derivado de *imensidade*: [kalu^uga] K10 CIOKWE-LUCHAZI (Lwena). 3.2.4. com o significado derivado de *mar; oceano; lago profundo*: [kalu^uga] H10 KIKONGO (Kongo sul), H20 KIMBUNDU (Ngola); R10 UMBUNDU (umbundu). 3.2.5. com o significado derivado de *mansão dos mortos; morte; parca*: [kalu^uga] H10 KIKONGO (Kongo norte, Kongo sul), H20 KIMBUNDU (Ngola); L30 LUBA (Luba-Kasai). 3.2.6. com o significado derivado de *prática supersticiosa*: [kalu^uga] M40 (Taabwa). 3.2.7. com o significado derivado de *rei; grande chefe; senhor*: L30 LUBA (Luba-Kasai); R10 UMBUNDU (Umbundu).

3.3. PROTO-BANTU *mù-dò^ugù 1, 3 → *[mùdò^ugù] *Deus Supremo*

Reflexos foram identificados nas línguas abaixo que pertencem a diversos grupos das zonas B,C, D, E, F, G, H, J, L, M, N, P, R, S:

3.3.1. com o significado original de *Deus Supremo*: [mulu^ugu] E50 KIKUYU-KAMBA (Kamba), E70 (Nyika, Giryama, Digo, Sagala); G10 GOGO-KAGULU (Gogo), G20 SHAMBALA (Asu, Shambala, Bondei), G30 ZIGULA-ZARAMO (Kwere, Ruguru, Kami, Kutu, Vidunda), G50 POGOLO-NDAMBA (Ndamba), G60 BENA-KINGA (Sango, Bena); JD RUANDA-RUNDI (Há); L40 KAONDE (Kaonde); M40 BEMBA (Bemba), M50 LALA-BISA-LAMBA (Lamba); N10 MANDA (Ngoni de Malawi), N30 CHEWA-NYANJA (Nyanja sul, Chewa, Nyanja leste, Peta), N40 SENGASENA (Senga, Kunda, Sena, Podzo). [muru^ugu] E50 KIKUYU-KAMBA (Tharaka), E60 CHAGA (Meru, Imenti, Tigania); G40 SWAHILI (Ngome); JD60 RUANDA-RUNDI (Rwanda, Rundi); N10 MANDA (Tonga), N20 TUMBUKA (Tumbuka, Henga); S10 SHONA (Tsonga). [umuru^ugu] M20 NYIHA-SAFWA (Wandia, Nyiha). [mlu^ugu] E60 CHAGA (Meru), E70

NYIKA-TAITA (Digo, Taita, Dabida); G30 ZIGULA-ZARAMO (Doe, Zigula), G50 (Pogolo); N10 MANDA (Mpotó); P10 MATUUMBI (Mbunga). [**mru^g**] G20 SHAMBALA (Asu). [**morungu**] E60 CHAGA (Igembe). [**molu^g**] S10 SHONA (Tewe, Tomboji). [**molo^g**] B80 TIENE-YANZI (Yans). [**mala^g**] M40 BEMBA (Taabwa). [**t'im'lu^g**] M10 FIPA-MAMBWE (Rungwa). [**om'lo^g**] F20 (Bungu). [**mulugo**] P20 YAO (Mabiha). [**mu^g**] C50 SOKO-KELE (So); D20 LEGA-HOLOHOLO (Lega); E60 CHAGA (Meru, Seri, Gweno), E70 NYIKA-TAITA (Pokomo); F10 TONGWE-BENDE (Tongwe, Bende), F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Sukuma, Nyamwezi, Sumbwa, Kimbu); G20 SHAMBALA (Shambala), G30 ZIGULA-ZARAMO (Zaramo), G40 SWAHILI (Swahili, Ngazija, Njuani); JD 60 RUANDA-RUNDI (Shubi), JE20 HAYA-JITA (Haya, Hamba, Zinza, Kerebe, Kwaya, Ruri); L30 LUBA (Luba-Katanga). S30 SOTHO-TSWANA (Sotho norte). [**umu^g**] M10 FIPA-MAMBWE (Pimbwe, Rungwa). [**imu^g**] M10 FIPA-MAMBWE (Fipa, Rungi). [**n'nu^g**] P10 MATUUMBI (Ndengereko), P20 YAO (Yao, Mwera, Makonde, Mabiha), P30 MAKHUWA (Ngulu). [**n'no^g**] P10 MATUUMBI (Rufiji, Ngindo). [**no^g**] P10 MATUUMBI (Matuumbi). [**du^g**] N10 MANDA (Matengo). [**bu^g**] C60 MONGO-NKUNDO (Mbole-Yenge). [**o^g**] D40 NYANGA (Nyanga). [**pu^g**] D20 LEGA-HOLOHOLO (Guha); H10 KIKONGO (Vili, Laadi); L30 LUBA (Hemba). [**ma^{pu}^g**] R20 WAMBO (Ndonga). 3.3.2. com o significado derivado de *providência*; *sorte*: [**pu^g**] K50 PENDE (Mbala). 3.3.3. com o significado derivado de *fetichismo para obter riquezas*: [**pu^g**] H10 KIKONGO (Kongo). 3.3.4. com o significado derivado de *mensageiro*: [**pu^g**] H20 KIMBUNDU (Ngola).

3.4. PROTO-BANTU *%–t'òkù 1a → *[t^sU\$ku\$] *Deus Supremo*

Reflexos foram identificados nas línguas abaixo que pertencem a diversos grupos das zonas H, K, N, R: [**suku**] H20 KIMBUNDU (Sama, Bolo); K10 CIOKWE-LUCHAZI (Chokwe, Lwimbi); R10 UMBUNDU (Umbundu, Khumbi); R20 WAMBO (Kwanyama). [**huku**] R10 UMBUNDU (Nyaneka). [**ahoku**] N10 MANDA (Matengo).

3.5. PROTO-BANTU *mù–dímù 3 *espírito*

A maioria dos reflexos deste étimo mantêm o significado original de *espírito*, geralmente no sentido de *espírito ancestral* mas, às vezes, também no sentido de *espírito da natureza, gênio*. Contudo, os reflexos atestados em algumas línguas das zonas D, P e S significam *Deus Supremo*, isto é, o *Espírito Supremo*. Assim, por exemplo: [**mùdímú**] S30 SOTHO-TSWANA (Tswana). [**murimu**] P30 MAKHUWA (Makhuwa, Lomwe). [**mùd'ímú**] S20 VENDA (Venda). [**modimo**]

S30 SOTHO-TSWANA (Ngwato, Pedi, Sotho sul). [molimo] S10 SHONA (Nanswa, Nyai). [m'limu] S40 NGUNI (Ndebele de Zimbabwe).

3.6. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas D, K, L, M, N, R, S: [leza] D10 MBOLE-ENYA (Mbole); K40 SUBIYA-TOTELA (Subiya). L30 LUBA (Luba-Katanga, Sanga, Zela), L40 KAONDE (Kaonde). M10 FIPA-MAMBWE (Pimbwe, Fipa, Lungu, Mambwe); M20 NYIHA-SAFWA (Namwanga), M40 BEMBA (Bemba), M50 LALA-BISA-LAMBA (Lala, Lamba), M60 LENJE-TONGA (Ila, Lumbu, Tonga); S60 COPI (Tonga-Shengwe). [lesa] M60 LENJE-TONGA (Lenje). [reza] N40 SENGA-SENA (Nsenga). [oreza] R40 YEYI (Yeyi).

3.7. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas C, J, L, R, S: [mvile] C70 Tetela (Kusu). [uvile] C70 Tetela (Sambala). [fir'e] JD50 SHI-HUNDE (Kabwari, Tembo). [wèèlè] JE30 MASABA-LUHYA (Bukusu, Masaba). [were] JE30 MASABA-LUHYA (Gisu). [vidi] L30 LUBA (Luba-Kasai, Lulua). [vid'e]

L30 LUBA (Luba-Katanga), [vil'e] L30 LUBA (Hemba). [èfilé] L20 SONGE (Songye). [fidi] L60 NKOYA (Lange). [veli] S40 NGUNI (Zulu). [vilevile, muvillevile] R10 UMBUNDU (Nyaneka).

3.8. O seguinte lexema é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas de dois grupos da zona E: [gaj] E50 KIKUYU-KAMBA (Gikuyu, Kiambu. Embo, Mero, Tharaka, Chuka, Kamba, Masaku). E 60 CHAGA (Tigania).

3.9. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas E, F, G, J, M, N: [iruwa] E60 CHAGA (Chaga, Mashami). [iruva] E60 CHAGA (Siha). [ruwa]

E60 CHAGA (Woso, Moshi, Wuunjo, Mamba, Lema, Gweno, Pare norte). [ruva] E60 CHAGA (Seri, Mkuu, Keni). [izuwa] E70 NYIKA-TAITA (Taveta, Dabida). [id^zuwa] F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Nyamwezi); M10 FIPA-MAMBWE (Rungwa). [id^zuva] F30 NILAMBA-RANGI (Irangi). [il^huva] F20 SUKUMA-NAMWEZI (Kimbu). [eriuwa] JE30 MASABA-LUHYA (Hanga, Kabarasi). [ediuba] JE40 LOGOOLI-KURIA (Singa). [eriuba] JE40 LOGOOLI-KURIA (Gusii). [erioba] JE40 LOGOOLI-KURIA (Kuria). [uzuwa] N10 MANDA (Manda). [zua] F30 NILAMBA-RANGI (Nilamba).

3.10. PROTO-BANTU *mò-kódú 1 *pessoa idosa; adulto, grande*

Embora a maioria dos reflexos deste étimo mantêm o significado original, os reflexos atestados em algumas línguas das zonas F, J, L, R, S, significam *Deus Supremo*, isto é, o *Supremo Ancião*: [mukuru] R30 HERERO (Herero). [mokuru]

S10 SHONA (Nanswa, Nyai). [ikulu] F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Sukuma). [ikuru] JE30 MASABA-LUHYA (Masaba). Em certas línguas a reduplicação funciona como superlativo: [ukulu^ukulu] S40 NGUNI (Zulu, Lala, Swati). [u^ukulu^ukulu] S40 NGUNI (Ndebele de Zimbabwe). [nu^ugu^ugulu] S50 TSWA-RHONGA (Tswa, Shengwe). Está atestado nas seguintes composições: [ukulu^mba] S20 VENDA (Ronga). [ukuluku^mba] S50 TSWA-RHONGA (Rhonga).

[i^ukukuku^mba]? S60 COPI (Chopi, Lenge). Em diversas línguas da zona L, funciona como um determinativo que enfatiza o nome usado para designar “Deus”: [m^uvidi mukulu] L30 LUBA (Luba-Kasai, Lulua). [èfilé m^ukùlú] L20 SONGE (Songye). [ifile mukulu] L30 (Hemba). [fidi mukulu] NKOYA (Lange).

3.11. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas D e J: [ruha^uga] D20 LEGA-HOLOHOLO (Songola); JD40 KONZO-NDANDI (Konjo), JE10 NYORO-GANDA (Kopi, Nyoro, Tooro). [luha^uga] JD60 RUANDA-RUNDI (Rwanda, Rundi). [rùpá^ugà] JE10 NYORO-GANDA (Hema). [ruba^uga] JE40 LOGOOLI-KURIA (Singa). [n^uamùhà^ugà] JE40 LOGOOLI-KURIA (Shashi). [namuha^uga] JE10 NYORO-HANGA (Hima). [n^unamaha^uga] JD50 SHI-HUNDE (Shi).

3.12. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona A: [òbàsè] A10 LUNDU-BALONG (Ngolo, Mbonge, Kundu). [òfàsè] A10 LUNDU-BALONG (Londo). [obasi] A20 DUALA (Mboko, Mokpwe, Su), A40 BASAA (Rombi). [owase] A30 BUBI-BENGA (Batanga), A60 SANAGA (Ngoro).

3.13. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas F, G, M, S: [guluvi]

G60 BENA-KINGA (Hehe, Bena, Pangwa); S60 COPI (Chopi, Lenge). [guluve] G60 BENA-KINGA (Wanji). [li^uguluwe] F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Nyamwezi). [liguluvi] G60 BENA-KINGA (Sango). [u^uguluve] G60 BENA-KINGA (Kinga). [ugulubi] M20 NYIHA-SAFWA (Safwa). [kùúfě]

F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Sukuma, Sumbwa). [kùúβě] F20 SUKUMA-NYAMWEZI (Nyamwezi).

3.14. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas C, J, L: [kátó^{da}] JE10 NYORO-GANDA (Gungu, Nyoro, Ganda), JE20 HAA-JITA (Nyambo, Haya), JE40 LOGOOLI-KURIA (Suba). [katoda] L20 SONGE (Kete). [moto^{da}] C50 SOKO-KELE (Foma)

3.15. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona A: [loba] A14 LUNDU-BALONG (Bonkeng), A20 DUALA (Mboko, Su, Duala). [lova] A20 DUALA (Mokpwe).

3.16. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas G, M e N: [k'ala] G60 BENA-KINGA (Kisi); M30 NYAKUSA-NGONDE (Nyakyusa, Ngonde); N10 MANDA (Manda). [k'ara] M30 NYAKUSA-NGONDE (Mwamba).

3.17. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona S: [tixo] S40 NGUNI (Gaika). [t'ixo] S40 NGUNI (Xhosa). [utixo] S40 NGUNI (Zulu). [tilo]? S50 TSWA-RHONGA (Rhonga). [itilo]? S60 COPI (Shengwe).

3.18. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas J e P: [oafá] C71 TEKE (Tetela). [nasaje] JE MASABA-LUHIYA (Nyore); P20 (Mekwengo). [enasai] JE40 LOGOOLI-KURIA (Suba). [enasae] JE40 LOGOOLI-KURIA (Gusii).

3.19. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas B, D, J: [m^aga] B30 TSOGO (Tsogo); JE20 HAA-JITA (Jita). [nam^aga] D20 LEGA-HOLOHOLO (Amba). [nàmùhà^{ga}] JD40 KONZO-NDANDI (Nande). [g'ò^{ga}] C70 TETELA (Kusu). [zò^{ga}] C70 TETELA (Sambala, Tetela).

3.20. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona P:

[muluku] P30 MAKHUWA (Lomwe, Makuwa). [m^lúku] P30 MAKHUWA (Meetto).

3.21. O seguinte lexema é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas das zonas C, D: [^mbali] C40 NGOMBE (Bwa norte); D10 MBOLE-ENYA (Lengola, Mituku).

3.22. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona J: [lugaba] JD50 (KONZO-NDANDI (Shi), JE10 NORO-GANDA (Hima). [rugaba] JE20 HAA-JITA (Nyambo, Ziba).

3.23. O seguinte lexema é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona S: [fik^wembu] S30 SOTHO-TSWANA (Tswana), S50 TSWA-RHONGA (Gwamba, Rhonga).

3.24. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona S: [ut^fala] M20 NIHA-SAFWA (Lambya, Malila). [t^fala]M30 NYAKUSA-NGONDE (Ndali).

3.27. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas M, R: [pa^mba] R20 WAMBO (Kwanyama). [ba^mba] M30 NYAKUSA-NGONDE (Nyakyusa, Mwamba).

3.28. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona J: [imana] JD60 RUANDA-RUNDI (Rwanda, Rundi). [kimana] JD60 RUANDA-RUNDI (Há).

3.29. O seguinte lexema é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona F: [t^fapa^aga] E60 CHAGA (Meru); N10 MANDA (Mpoti); P10 MATUUMBI (Mbunga).

3.30 O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de **Deus Supremo** nas seguintes línguas da zona N: [t^fauta] N30 CHEWA-NYANJA (Nyanja sul). [t^futa] N30 CHEWA-NYANJA (Chewa, Peta).

3.31. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona C: [liba^ad^a] C40 NGOMBE (Ngombe, Mbwela). [liba^ad^a] C30 BANGI-NTOMBA (Ngala).

3.32. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas D, J, L: [kabe³ca] D20 LEGA-HOLOHOLO (Guha). [kabezia] JD50 SHI-HUNDE (Kabwari). [kabezi^a] L30 LUBA (Hemba).

3.33. O seguinte lexema é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas da zona C e, também, com o significado *espírito da floresta* em C71 Tetela: [ako^ago] C30 BANGI-NTOMBA (Poto), C40 NGOMBE (Ngombe), C70 TETELA (Tetela).

3.34. O seguinte feixe de cognatos, ainda sem étimo reconstruído, é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas J e S: [ilu^mbe] S50 TSWA-RHONGA (Tsonga). [olu^mbe] JE10 NYORO-GANDA (Nyala). [ilolo^mbi] A40 BASAA (Basaa). [ololomê] A40 BASAA (Bakoko).

3.35. O seguinte lexema é atestado com o significado de *Deus Supremo* nas seguintes línguas das zonas E, G: [suva] E60 CHAGA (Gweno); G20 SHAMBALA (Pare norte).

4. Cognatos brasileiros de vocábulos Bantu

Entre os cinco lexemas reconstruídos em proto-bantu, já citados acima, com a significação de *Deus Supremo*, ou sejam, *ⁿd^zã^mbí, *kàdò^ggà, *mùdò^ggù, *^tòkù e *mùdí^mù, somente os três primeiros se radicaram no Brasil.

São atestados os seguintes bantuismos:

(a) *zâmbi* e suas variantes [zã^mbi, 'zã^mbi, ʒã^mbi, ʔzã^mbi, ã^ozã^mbi, ãⁿzã^mbi, ãⁿzã^mbe, kãⁿd^sã^mbi, kad^sã^mbi], com o significado de *divindade suprema dos cultos de origem angolo-conguesa e da umbanda, correspondente ao nagô Olorum e ao Deus cristão*.

(b) *calunga* e suas variantes [ka'lũ^gɣe, ka'rũ^gɣe, ka'lũ^gɣu, ka'nũ^gɣe], cujas diversas significações, ou sejam, *divindade poderosa, divindade do mar e da morte, mar, morte, cemitério, céu, profundezas da terra e abismo* foram também identificadas em várias línguas bantu;

(c) *mulungu* [mulũ^gɣu], com o significado derivado de *ídolo venerado na macumba*;

(d) *pungo* [pũ^gɣu], com o significado derivado de *grande, todo-poderoso*, atestado, notadamente, na palavra composta *zambiapungo* com suas inúmeras variantes:

[zã^mbi^ja'pũ^gɣu, zã^mbiwa'põ^gɣu, zã^mbi^japũ^gɣe, zã^mbi^jo'pũ^gɣu, zã^mbi^jã^m'pũ^gɣu, zã^mbi^jã^m'põ^gɣu, zamiwa'põ^gɣu, zamuri'põ^gɣu, zamuni'põ^gɣu, zami^ja'pũ^gɣe, zamuri'pũ^gɣe, zani^ja'põ^gɣu, zã^mbi^ja'põ^mbu, zã^mbi^ju'põ^mbu, zami^ja'p õ^mbu]

Entre os três lexemas reconstruídos em proto-bantu com a significação de *espírito*, ou sejam, *mùkítĩ *espírito da natureza, gênio*, *mùdímmù *espírito ancestral* e *mùd⁵d⁵o, somente o primeiro é representado pelo afro-brasileirismo inquite e suas variantes [ĩ^gkisi, e^gkisi, i^gkisi, mu^gkisi], com as significações de *cada divindade dos cultos de origem bantu correspondente ao orixá nagô; espírito desencarnado com poderes maléficis; espírito mau; alma de defunto correspondente ao nagô egum*.

5. Algumas referências bibliográficas

Angenot, Geralda de Lima. 2009. Etymologies afro-brésiliennes abracadabrantés sous la mire de la naturalité phonologique. *Afros & Amazônicos: Revista do Grupo de Pesquisas Interdisciplinares Afro-Amazônicas – GEPIAA*. 1. Porto Velho: Universidade Federal de Rondônia.

Angenot, Jean-Pierre, Jean-Pierre Jacquemin & Jacques L. Vincke. 1974. *Répertoire de Vocables brésiliens d'Origine africaine*. Lubumbashi, Zaïre: Collection Travaux et Documents du CELTA. 192 p

Angenot, Jean-Pierre & Geralda de Lima V. Angenot. 2009. *Dicionário de Bantuismos Brasileiros*. Porto Velho, Rondônia: Université Fédérale de Rodônia . (cerca de 5.000 entradas lexicais)

Bastin, Yvonne, André Coupeze, Evariste Mumba & Thilo C. Schadeberg. 2003. *Reconstructions Lexicales Bantoues* 3. Tervuren, Belgique & Leiden, Hollande. 274 p.

Castro, Yêda Pessoa de. 2001. *Falares Africanos na Bahia: um Vocabulário afro-brasileiro*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras e Topbooks Editora, 366 p.

Guthrie, Malcolm. 1968. *Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and the Prehistory of the Bantu Languages*. Gregg International. 900 p.

Maho, Jouni Filip. 2008. *A referential Classification of the Bantu languages: keeping Malcolm Guthrie's system updated*. 214 p.

Meeussen, A. E. 1969/1980. *Bantu Lexical Reconstructions*. Tervuren, Belgique: Archives d'Anthropologie, 27. 55 p.

Mutombo Huta-Mukana, Daniel, Luis Beltrán, Zola Ni Vunda & Diansosisa M. Bifuelele. 2007. *Les Survivances du Kikoongo en Amérique Hispanophone: Cas du Palero à Cuba. Une Analyse Contrastive*. Madrid: Publicaciones de la Universidad de Alcalá.

Mutombo Huta-Mukana, Daniel, Gustavo Gurgel do Amaral & Jean-Pierre Angenot. 2009. Vers le Proto-L: Une contribution à la classification interne des langues bantoues et à une pondération de l'apport de la zone L à l'héritage lexical afro-ibéroaméricain. *Afros & Amazônicos: Revista do Grupo de Pesquisas Interdisciplinares Afro-Amazônicas – GEPIAA*. 1. Porto Velho: Universidade Federal de Rondônia.